

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, may.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STERJEN KO'NDALANG KESIM YUZASI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORNING QISQA TUTASHUV PAYTIDAGI MEKANIK ZO'RIQISHGA CHIDAMLILIGI	10
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА	19
Мусаева Шоира Азимовна, Муйинжонов Хусейн Алишерович	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	28
Габбарова Ильмира Володиевна	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLUATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH	34
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	41
Усманова Азиза Баходировна	

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Усманова Азиза Баходировна

старший преподаватель кафедры «Экономика», д.ф.э.н. (PhD)

Бухарский государственный университет

Аннотация. В статье обобщены результаты двух взаимосвязанных исследований, посвящённых региональному туризму Бухарская область: оценке эффективности использования туристского потенциала и формированию стратегии устойчиво-цифрового развития. Сделан вывод о том, что дальнейший рост туризма в регионе должен опираться не только на расширение туристского потока, но и на управляемое снижение перегрузки, цифровую координацию туристских услуг и повышение эффективности использования туристского потенциала.

Ключевые слова: региональный туризм, туристский потенциал, SDT-индекс, цифровой компонент, цифровой мультипликатор, OPI, Бухарская область, прогноз туристского потока.

Annotatsiya. Maqolada Buxoro viloyati hududiy turizmiga bag'ishlangan o'zaro bog'liq ikkita tadqiqot natijalari umumlashtirilgan: turistik salohiyatdan foydalanish samaradorligini baholash hamda barqaror raqamli rivojlanish strategiyasini shakllantirish. Xulosa sifatida ta'kidlanadiki, hududda turizmning keyingi o'sishi nafaqat turistlar oqimini kengaytirishga, balki yuklamani oqilona kamaytirish, turizm xizmatlarini raqamli muvofiqlashtirish va turistik salohiyatdan foydalanish samaradorligini oshirishga tayanishi lozim.

Kalit so'zlar: hududiy turizm, turistik salohiyat, SDT indeksi, raqamli komponent, raqamli multiplikator, OPI, Buxoro viloyati, turistlar oqimi prognozi.

Abstract. The article synthesizes the results of two interrelated studies on regional tourism in the Bukhara Region: the efficiency of tourism potential utilization and the strategy of sustainable digital tourism development. It concludes that further tourism growth in the region should rely not only on the expansion of demand, but also on the managed reduction of overload, digital coordination of tourism services, and more efficient use of tourism potential.

Keywords: regional tourism, tourism potential, SDT index, digital component, digital multiplier, OPI, Bukhara Region, tourist flow forecast.

ВВЕДЕНИЕ

Региональный туризм в Бухарская область вступил в фазу, когда простое наращивание туристского потока уже не может рассматриваться как достаточный критерий успешности. Для исторической дестинации принципиально важно не только количество посетителей, но и соотношение между нагрузкой на инфраструктуру, доходностью отрасли, качеством сервиса, цифровой зрелостью и сохранностью культурного наследия. В этой связи целесообразно объединить две исследовательские линии: оценку туристского потенциала региона и анализ его устойчиво-цифрового развития.

В научной литературе вопросы устойчивого развития туризма рассматриваются как в контексте долгосрочной конкурентоспособности туристских дестинаций, так и в аспекте сохранения ресурсной, социальной и инфраструктурной устойчивости территорий. В работах Richard Butler, Larry Dwyer, C. Kim, Andrew Holden, Jarkko Saarinen обосновано, что развитие туризма не может оцениваться исключительно по динамике туристского потока, поскольку устойчивость дестинации определяется способностью территории поддерживать баланс между экономическими результатами, нагрузкой на инфраструктуру, качеством туристского опыта и сохранением культурного и природного наследия. В современных

исследованиях особое внимание уделяется интегральным подходам, позволяющим учитывать не только количественные параметры роста, но и институциональные, экологические, социальные и технологические факторы развития туризма.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В исследованиях, посвящённых Узбекистан и его регионам, более подробно разработаны вопросы туристского потенциала, конкурентоспособности территорий и организационно-экономических механизмов развития отрасли. В работах А.Б. Усманова раскрыты место и роль туризма в социально-экономическом развитии региона, состояние туристского потенциала Бухарская область и вопросы повышения эффективности его использования. В исследованиях Д.Х. Асланова, З.И. Саттарова и М.Т. Алимова обоснована роль регионального туристского кластера как инструмента повышения эффективности экономики региона, а в работах Н.С. Ибрагимов показано значение цифровых факторов в формировании конкурентоспособности туристской дестинации Узбекистан. Вместе с тем анализ опубликованных работ показывает, что вопросы оценки туристского потенциала и вопросы устойчиво-цифрового развития чаще всего рассматриваются отдельно.

Именно это обстоятельство определяет исследовательский пробел, который восполняется в настоящей статье. Для Бухарская область как историко-культурной дестинации принципиально важно не только наличие значительного туристского потенциала, но и оценка того, насколько эффективно данный потенциал трансформируется в устойчивые экономические результаты в условиях цифровизации отрасли. В этой связи объединение модели оценки туристского потенциала с SDT-подходом позволяет перейти от анализа ресурсной обеспеченности региона к более глубокому анализу качества роста, цифровой зрелости, допустимой нагрузки на туристскую систему и долгосрочной конкурентоспособности Бухарская область.

Цель статьи состоит в том, чтобы на основе проведённых исследований показать, каким образом модель оценки туристского потенциала и SDT-подход могут быть использованы как единая аналитическая рамка для управления развитием туризма в регионе.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе использованы методы структурно-динамического, сравнительного и прогнозного анализа, а также две авторские модели.

Первая модель основана на нормировании системы показателей, определении расстояния до эталона и расчёте интегральной оценки туристского потенциала территории с последующим вычислением рейтингового коэффициента. Такой подход позволяет ранжировать регионы и выявлять не только ресурсные преимущества, но и ограничения эффективности их использования.

Вторая модель представлена формулой, где итоговая устойчивость зависит от пяти субиндексов, цифрового мультипликатора, коэффициента сбалансированности и корректировки на нагрузку туристской системы.

Информационной базой исследования послужили авторские расчёты, региональные статистические материалы, данные о туристском потоке, инфраструктурной ёмкости и туристских расходах.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты расчётов показывают, что в 2017–2024 гг. в Бухарская область сложилась положительная, но структурно неоднородная траектория развития туризма. Проектный SDT-индекс вырос с 0,44 до 0,81, то есть на 84,1 %, что свидетельствует о заметном укреплении устойчивости туристской системы.

Ещё более выраженной оказалась динамика цифрового компонента: его значение увеличилось с 0,18 до 0,52, или почти в 2,9 раза. За тот же период цифровой мультипликатор повысился с 1,036 до 1,104, подтверждая, что цифровизация в регионе перестаёт быть вспомогательным элементом и становится фактором, усиливающим экономические, социальные и управленческие эффекты туризма.

Одновременно выявлено, что рост не носит полностью линейного характера. Индекс нагрузки туристской системы OPI, хотя и снизился по сравнению с 2017 г. с 0,72 до 0,55 в 2024 г., продолжает указывать на сохраняющееся давление на исторический центр, объекты показа и транспортно-

сервисную инфраструктуру. Следовательно, достигнутая положительная динамика SDT-индекса не устраняет полностью вопрос пространственной и функциональной нагрузки; она показывает, что регион начал компенсировать часть рисков за счёт роста цифровой зрелости и институциональной координации.

Сопоставление этих результатов с моделью оценки туристского потенциала показывает, что ключевая задача региона заключается не в недостатке туристских ресурсов, а в повышении качества их экономического использования. Интегральная оценка, основанная на нормировании показателей и расчёте рейтингового коэффициента, позволяет рассматривать Бухарская область как дестинацию с сильной ресурсной базой и высокой рыночной привлекательностью, при наличии перспектив дальнейшего совершенствования сервисной и инфраструктурной среды. Именно поэтому экономическая эффективность должна измеряться не только объёмом потока, но и доходностью, качеством обслуживания, уровнем цифровой доступности услуг и способностью системы перераспределять нагрузку (Таблица 1).

Таблица 1

Фактическая динамика устойчиво-цифрового развития и прогнозные параметры туристского рынка Бухарской области¹

Показатель	Базовое значение	Финальное значение	Изменение	Интерпретация
SDT-индекс	0,44 (2017)	0,81 (2024)	+0,37	Рост интегральной устойчивости
Цифровой компонент	0,18(2017)	0,52 (2024)	+0,34	Почти трёхкратное увеличение
Цифровой мультипликатор	1,036 (2017)	1,104 (2024)	+0,068	Усиление эффекта цифровизации
OPI	0,72 (2017)	0,55 (2024)	-0,17	Снижение перегрузки при её сохранении
Туристский поток	4,1 млн (2024)	5,0 млн (2026, прогноз)	+0,9 млн	Прогноз роста спроса
Расходы туристов	390,02 млн USD (2024)	524,59 млн USD (2026, прогноз)	+134,57 млн USD	Рост доходной отдачи отрасли

Прогноз на 2024–2026 гг. подтверждает наличие значительного резерва роста. По авторской модели, количество туристов может увеличиться с 4,1 млн человек в 2024 г. до 5,0 млн в 2026 г., а расходы туристов — с 390,02 до 524,59 млн долл. США. Для региональной экономики это означает переход от модели количественного прироста к модели возрастающей доходной отдачи.

Вместе с тем реализация такого прогноза возможна лишь при условии, что расширение спроса будет сопровождаться цифровыми сервисами бронирования и навигации, мониторингом потоков, развитием средств размещения за пределами наиболее загруженных зон и повышением качества сервиса.

Полученные результаты позволяют сделать несколько выводов для региональной туристской политики. Во-первых, SDT-индекс целесообразно рассматривать как интегральный показатель качества роста, а не как формальную сумму разрозненных индикаторов. Его повышение до 0,81 в 2024 г. (рис. 1) достигнуто во многом благодаря ускорению цифровой компоненты, что подтверждает системную роль smart-инструментов в современном туризме.

Во-вторых, цифровой мультипликатор показывает, что цифровизация воздействует не напрямую, а

1 развитие автора

через усиление результативности других блоков — экономики, управления и сервисной среды (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика SDT-индекса и цифрового компонента туристской системы Бухарской области, 2017-2024 гг.²

В-третьих, использование OPI в аналитической модели принципиально важно для Бухарская область как для исторической дестинации: без контроля нагрузки положительные эффекты роста могут сопровождаться снижением качества туристского опыта и увеличением инфраструктурных издержек.

Наконец, объединение модели туристского потенциала с SDT-подходом позволяет перейти от оценки «сколько ресурсов есть у региона» к оценке «насколько эффективно и устойчиво эти ресурсы превращаются в доход, занятость и долгосрочную конкурентоспособность».

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Таким образом, интеграция модели оценки туристского потенциала и SDT-подхода позволяет точнее определить траекторию развития туризма в Бухарская область. Регион располагает высоким потенциалом наращивания спроса и доходов, однако его дальнейшая конкурентоспособность зависит от того, насколько рост будет обеспечен цифровыми решениями, качественным сервисом и снижением нагрузки на инфраструктуру.

Практическое значение результатов состоит в возможности использовать SDT-индекс, цифровой компонент, цифровой мультипликатор и OPI как единый контур мониторинга, а прогноз туристского потока и расходов — как основу для бюджетирования и проектирования региональной туристской политики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Richard W. Butler. The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources // *Canadian Geographer*. – 1980. – Vol. 24, № 1. – P. 5–12.
2. Larry Dwyer, & Chulwon Kim. Destination competitiveness: determinants and indicators // *Current Issues in Tourism*. – 2003. – Vol. 6, № 5. – P. 369–414.
3. Andrew Holden. *Environment and Tourism*. – 3rd ed. – London: Routledge, 2016. – 302 p.
4. Jarkko Saarinen. Traditions of sustainability in tourism studies // *Annals of Tourism Research*. – 2006. – Vol. 33, № 4. – P. 1121–1140.

² развитие автора

5. Усманова А.Б.. The place and role of tourism in the socio-economic development of the region. On the example of the Bukhara region // *Экономика и предпринимательство*. – 2023. – № 9(158). – С. 648–652.
6. Усманова А.Б.. Туристический потенциал Бухарской области // *Agroiqtisodiyot*. – 2021. – № 1(18). – С. 134–135.
7. Д.Х. Асланова, З.И. Саттарова, М.Т. Алимova. *Региональный туристский кластер как инструмент повышения эффективности экономики региона*. – Самарканд, 2016. – 160 с.
8. N.S. Ibragimov. "Digital divide" as a factor of destination competitiveness of Uzbekistan's tourism sphere // *Central Asian Problems of Modern Science and Education*. – 2020. – № 3. – P. 36–47.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100